

BARREIRAS E ESTRATÉGIAS DA CAPACIDADE CIRÚRGICA NA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Natália Campos Trindade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - nataliac.trindade@gmail.com
Vanessa Carvalho Soares - Universidade Federal do Norte do Tocantins - vanessa.soares@ufnt.edu.br
Izabela Carvalho Reis - Universidade Federal do Norte do Tocantins - izabela.reis@ufnt.edu.br
Maria Lina Brito Dias - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.dias@ufnt.edu.br
Jorge Gomes Franco Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - jorge.neto@ufnt.edu.br
Elder Narciso Feltrim - Universidade Federal do Norte do Tocantins- feltrimelder@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Amazônia Legal é uma região do Brasil, localizada principalmente na porção Norte do país, que representa aproximadamente 60% do território brasileiro. Essa região possui uma vasta extensão territorial e é marcada por grandes dificuldades ambientais, infraestruturais e socioeconômicas. Consequentemente, essas dificuldades também se evidenciam no âmbito da saúde, principalmente em relação a serviços mais especializados, como intervenções cirúrgicas. Sendo assim, é necessário estratégias para reverter os obstáculos e barreiras que dificultam o acesso às cirurgias na Amazônia Legal, garantindo o princípio Doutrinário do SUS da Universalidade. **OBJETIVOS:** Analisar os desafios enfrentados pela população da Amazônia Legal aos procedimentos cirúrgicos, bem como a capacidade e qualidade da assistência cirúrgica nos estados desse território. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de avaliar o acesso e a capacidade cirúrgica na Amazônia Legal, identificando barreiras e estratégias de melhoria. Os descritores utilizados foram “assistência cirúrgica”, “acesso à saúde” e “região amazônica”, nas bases de dados PubMed e SciELO. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos, que abordassem a temática do estudo. **RESULTADOS:** A revisão de literatura identificou que, dos hospitais analisados na Amazônia Legal, 30% relataram insuficiência de infraestrutura, com a falta de unidades de terapia intensiva (UTI) e equipamentos cirúrgicos essenciais. Aproximadamente 25% dos registros indicaram a escassez de anestesiólogos, o que resultou no adiamento de cirurgias programadas. O tempo médio de espera para cirurgias eletivas foi de 8 meses, com variações regionais, chegando a até 12 meses em áreas mais remotas. Além disso, 18% dos pacientes reportaram cancelamento de procedimentos devido à falta de materiais e insumos. Em relação à segurança cirúrgica, 40% dos hospitais da região implementaram as práticas recomendadas pela OMS, com uma mortalidade perioperatória média de 0,9%. Contudo, essa taxa apresentou variações, com algumas unidades registrando índices mais elevados, associados a falhas no controle de infecções hospitalares. **CONCLUSÃO:** Os achados destacam que a escassez de infraestrutura e de recursos humanos prejudica a efetividade da assistência cirúrgica na Amazônia Legal. A superação dessas barreiras demanda investimentos contínuos na implementação de políticas públicas voltadas para a ampliação estrutural, fornecimento regular de insumos e valorização de profissionais especializados. Assim, torna-se fundamental estratégias integradas, que considerem as especificidades geográficas e socioculturais da região, para reduzir disparidades no acesso e qualificar a capacidade cirúrgica, promovendo maior equidade e segurança no atendimento à população amazônica.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência cirúrgica, acesso à saúde, região amazônica.

REFERÊNCIAS:

- ALMEIDA, N. R. C. de, et al. Perfil das cirurgias oncológicas e reparadoras de mama no norte do Brasil: Análise da última década. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 38, n. 3, p. e0718, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2177-1235.2023RBCP0718-PT>. Acesso em: 17 mar 2025.
- ARAÚJO, C. C. S. de, et al. Análise da realização da cirurgia bariátrica no estado do Acre pelo sistema único de saúde. *Revista FOCO Interdisciplinary Studies*, v. 17, n. 10, p. 01- 15, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n10-069>. Acesso em: 17 mar 2025.
- GONÇALVES, Â. R. K. et al. Caracterização epidemiológica das cirurgias bariátricas, realizadas na região norte do Brasil, entre os anos de 2011 e 2021. *E-Acadêmica*, v. 4, n. 1, p. e1641419, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.52076/eacad-v4i1.419>. Acesso em: 17 mar 2025.

SOUZA, J. E. et al. Surgical capacity assessment in the state of Amazonas using the surgical assessment tool. Cross-sectional study. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 49, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20223368-en>. Acesso em: 17 mar 2025.

TOSTES, M. F. do P.; COVRE, E. R.; FERNANDES, C. A. M. Access to surgical assistance: challenges and perspectives. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 24, p. e2677, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0954.2677>. Acesso em: 17 mar. 2025.